

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN: 14 DE MAYO DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 04 DE JUNIO DE 2018

LA EVOLUCIÓN DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES CON AUTISMO EN LA LEGISLACIÓN DE 1980-2018

The evolution of the educational
inclusion of children and
adolescents with autism in
the legislation of 1980-2018

Israel Tonatiuh Lay Arellano
Universidad de Guadalajara
tonatiuh_lay@suv.udg.mx

María Elena Anguiano Suárez
Universidad de Guadalajara
helena_anguiano@hotmail.com

Resumen

En la actualidad, las niñas, niños y adolescentes con autismo tienen el derecho a una inclusión educativa y a obtener los apoyos y herramientas necesarias para la satisfacción de dicho proceso. Aunque éste todavía enfrenta una serie de retos que requieren de una intervención multidisciplinaria y la consolidación de una política pública que garantice los derechos, el llegar a este punto ha tomado varios años y modelos. El objetivo de este capítulo es describir y analizar la legislación que ha impactado en el proceso de inclusión educativa desde 1980, cuando se incluyó por primera vez el concepto de autismo en un manual psiquiátrico, tomando en cuenta que el desarrollo de las políticas públicas ha ido a la par del conocimiento sobre la condición y su divulgación en el campo de la educación.

Palabras clave: Inclusión educativa, autismo, legislación, política internacional.

Abstract

Currently, girls, boys and adolescents with autism have the right to an educational inclusion and to obtain the supports and tools necessary for the satisfaction of this process. Although it still faces a series of challenges that require a multidisciplinary intervention and the consolidation of a public policy that guarantees rights, reaching this point has taken several years and models. The objective of this chapter is to describe and analyze the legislation that has impacted the process of educational inclusion since 1980, when the concept of autism was included for the first time in a psychiatric manual, taking into

account that the development of public policies has gone along with knowledge about the condition and its disclosure in the field of education.

Keywords: Educational inclusion, autism, legislation, international politics.

La legislación para el derecho a la educación de las personas con discapacidad

El primer concepto de autismo se definió como autismo infantil en la novena versión del manual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) denominado The International Classification of Diseases (Clasificación Internacional de Enfermedades), también conocido como CIE-9 (1978). A la par, la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) lo retomaría en la tercera edición de su Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) o DSM-III (1980). En ambos manuales se clasifica al autismo dentro de los Trastornos generalizados del desarrollo.

En México se había creado, desde 1973, la Dirección General de Educación Especial (DGEE) de la Secretaría de Educación (SEP), cuya competencia era “organizar, dirigir, administrar, desarrollar y vigilar el sistema federal de educación de niños atípicos; y desarrollar y vigilar la Escuela Normal de Especialización, la Clínica de la Conducta y la Clínica de Ortolalia” (DOF, 1973). En la reforma de 1978 al Reglamento interior de la SEP, estas atribuciones se multiplicaron:

- I.- Organizar, desarrollar, operar y supervisar la educación para niños, adolescentes y jóvenes atípicos que se imparta en los planteles especializados de la Secretaría;
- II.- Organizar, desarrollar, operar y supervisar las clínicas psicopedagógicas de la conducta y de la ortolalia, y de otras especialidades que dependan de la Secretaría;

III.- Supervisar que las instituciones educativas incorporadas de la especialidad cumplan con las disposiciones aplicables;

IV.- Impartir orientación a los padres de los educandos de acuerdo con los programas especiales de educación;

V.- Realizar investigaciones para el desarrollo y la superación de las tareas de la educación especial;

VI.- Preparar maestros especialistas para la educación de niños, adolescentes y jóvenes atípicos;

VII.- Realizar tareas de divulgación y sensibilización dirigidas a la comunidad nacional para la mejor comprensión del problema de los atípicos; y

VIII.- Realizar todas aquellas funciones que las disposiciones legales confieren a la Secretaría, que sean afines a las señaladas en las fracciones que le anteceden, y las que recomienda el Secretario. (DOF, 1978).

En la adición de 1980 se agregó, en el artículo 18, que la DGEE debía “proponer normas pedagógicas, contenidos y métodos para la educación especial, y difundir los aprobados” (DOF, 1980). Sería hasta el siguiente año, 1981, cuando se creó el Programa Primaria para Todos, que inició con los grupos integrados a escuelas regulares. De esta manera, la reforma al Reglamento interior de 1982 adicionó la fracción V, que señalaría como competencia de la DGEE “Organizar, desarrollar, operar, supervisar y evaluar diferentes servicios que tiendan a la integración de personas con limitaciones físicas o mentales a la educación regular” (DOF, 1982). La evidencia empírica de esta acción ha demostrado que quienes accedieron a las aulas

regulares fueron, sobre todo, personas con discapacidad motriz.

Previo a la Convención de los derechos del niño, en noviembre de 1989, la SEP realizó otra modificación a su Reglamento interior, el 17 de marzo, al cambiar el término de niño, niña y jóvenes atípicos por el de niños y jóvenes con requerimientos de educación especial (DOF, 1989). Cabe resumir que esta Convención resalta que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, además de proteger especialmente aquellos derechos de niños que no han alcanzado un pleno desarrollo físico y mental.

Posteriormente, a raíz de una serie de acontecimientos internacionales; como el surgimiento en España de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990), la Conferencia Internacional “Educación para Todos” y la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales (1994), se comenzó a instaurar en México el modelo de Integración Educativa, en concordancia con la tendencia mundial¹ que se discutía sobre la atención que se debía brindar a los niños con necesidades educativas especiales (NEE).

En México el modelo de integración educativa trajo consigo una nueva figura dentro de las escuelas públicas regulares llamada Unidad de Servicios y Apoyo a la Educación Regular (USAER), instancia encargada de apoyar los procesos de integración educativa, así como proporcionar la orientación, estrategias y recursos para una inclusión exitosa.

En cuanto al autismo, a principios de esta década, en 1992 se publicó la décima versión de la CIE (CIE-10), donde se incluyó el Síndrome de Asperger en la clasificación F84.5. Aunque el psiquiatra austriaco Hans Asperger ya lo había descrito en 1944, siendo contemporáneo de Leo Kanner, pero sin conocerse mutuamente. Los estudiosos en este tema concuerdan en que el desconocimiento

de la teoría de Asperger se debió a que sus investigaciones se publicaron en alemán, mientras que Kanner emigró a Estados Unidos, trabajó en el famoso hospital Johns Hopkins y publicó en inglés. No fue sino hasta 1988, cuando Lorna Wings rescató los estudios de Asperger y demostró que era una condición, aunque similar, diferente al autismo de Kanner:

“Wing y Judith Gould estudiaron a un grupo de pacientes que sin ajustarse al patrón de síntomas de autismo descrito por Kanner evidenciaban rasgos relacionadas con la triada de dificultades en la interacción social, la comunicación e imaginación, y un patrón de conductas rígidas y repetitivas, que por una parte eran cualitativamente similares al autismo “típico” pero cuantitativamente distintas. (Artigas-Pallarés & Paula, 2011)

Esta investigación aportó a la ciencia médica que no se podría ser categórico en la identificación del autismo en tanto que los pacientes muestran diferencias entre ellos, sugiriendo apreciar las manifestaciones del autismo como un continuo en la vida del individuo.

Esto significó la importancia de reconocer que el diagnóstico del autismo si bien comprende una serie de rasgos, dejó asentado que cada paciente puede cubrir unos u otros, pero difícilmente todas las características del listado. Con ello se fue dando apertura a la flexibilidad para diagnosticar el Trastorno, sin embargo, se enfatiza la importancia de evitar la confusión del autismo con otros trastornos o enfermedades.” (Cuevas, 2016).

Hipotéticamente consideramos que, si bien hubo cierto convencimiento sobre la teoría de

¹ En 1995, en “la Cumbre Mundial sobre desarrollo Social, celebrada en Copenhague, se estableció que los países debían asegurar oportunidades educacionales igualitarias en todos los niveles para niños, jóvenes y adultos con discapacidad en ambientes integrados, tomando en cuenta las diferencias individuales y las situaciones particulares”. Historia de la Educación Especial en México. <http://educacionespecial.sep.gob.mx/historiaem.aspx>

Wings, el Síndrome de Asperger se incluyó con reservas en la CIE-10, al definirlo como:

Trastorno de dudosa validez nosológica, caracterizado por el mismo tipo de deterioro cualitativo de la interacción social recíproca que caracteriza al autismo, conjuntamente con un repertorio de intereses y de actividades restringido que es estereotipado y repetitivo. Difiere del autismo fundamentalmente por el hecho de que no hay retraso general, o retraso del desarrollo del lenguaje o del desarrollo intelectual. Este trastorno se asocia a menudo con una torpeza marcada. Hay fuerte tendencia a que las anormalidades persistan durante la adolescencia y la edad adulta. Ocasionalmente ocurren episodios psicóticos en la edad adulta temprana (OMS, 1992: 364).

Siguiendo con la descripción de lo que sucedió en la década de los noventa, en 1993 desaparece la DGEE como consecuencia de la reforma que creó la Ley General de Educación (DOF, 1993), la cual, en sus competencias para la integración educativa, señala la promoción de centros de desarrollo infantil y de integración social (Artículo 32, Fracción III), y la colaboración de las asociaciones de padres de familia para una mejor integración escolar (Artículo 67, Fracción II), pero quizás lo más importante es la redacción del artículo 41:

La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Procurará atender a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social.

Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva.

Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a alumnos con necesidades especiales de educación (DOF, 1993).

En 1994 aparece la cuarta edición del DSM (DSM-IV), la cual también incluyó al Síndrome de Asperger, definiéndolo de la siguiente manera:

El trastorno de Asperger se puede distinguir del trastorno autista por la falta de retraso en el desarrollo del lenguaje. El trastorno de Asperger no se diagnostica si se cumplen los criterios para el trastorno autista. Las características esenciales del trastorno de Asperger son el deterioro severo y sostenido de la interacción social y el desarrollo de patrones restringidos y repetitivos de comportamiento, intereses y actividades. La alteración debe causar deterioro clínicamente significativo en áreas sociales, ocupacionales u otras áreas importantes de funcionamiento. En contraste con el trastorno autista, no hay retrasos clínicamente significativos en el lenguaje. Además, no hay retrasos clínicamente significativos en el desarrollo cognitivo o en el desarrollo de habilidades de autoayuda apropiadas para la edad, el comportamiento adaptativo (aparte de la interacción social) y la curiosidad por el medio ambiente en la infancia. El diagnóstico no se da si los criterios se cumplen para cualquier otro trastorno generalizado específico del desarrollo o para la esquizofrenia (APA, 1994: 75).

El 10 de junio de 1994 se firma la Declaración de Salamanca, la cual reafirma el derecho que todas las personas tienen a la educación, y reconoce “la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro del sistema común

de educación” (Unesco, 1994: viii), fortaleciendo de esta manera el modelo de la Escuela integradora, pues “representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida y construir una sociedad integradora” (Unesco, 1994: ix).

Hacia la primera década del nuevo milenio (2000-2011) se inicia el Modelo de inclusión educativa, cuyo paradigma gira en torno a la atención de personas que enfrentan barreras para el aprendizaje, y con ello, una serie de políticas encaminadas a proteger a la infancia y adolescencia. En el año 2000 se aprueba la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2000). En 2002 se crea el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa; en 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y en 2005 la Ley General para las personas con discapacidad. En el ámbito internacional, en 2008, entra en vigor la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual sería decisiva para guiar la política pública en esta materia en los siguientes años.

La importancia de la educación está plasmada en el Artículo 24 de la Convención, donde los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad al acceso a ésta en todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, con el objetivo de desarrollar su potencial humano, personalidad, talentos y creatividad, por lo que los Estados deben de asegurarles la educación primaria, secundaria y superior; y los ajustes razonables en función de las necesidades individuales (CNDH, 2015).

En la primera mitad de la segunda década del siglo XXI, en México, se probaron dos leyes de sumo interés para las personas con CEA. En 2011 se creó la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, la cual no sólo actualizó los objetivos de la ley de 2005 conforme a la nueva política internacional, sino que se convirtió, en este caso, en la verdadera puerta de acceso a

la inclusión educativa para las niñas y niños con Condición del Espectro Autista, pues de iure, esta ley apoyaba las exigencias de los padres de familia de poder tener a sus hijos en escuelas regulares. Por supuesto que de facto el decreto presidencial que convertía a la educación regular en inclusiva se aplicó, como muchas otras normas en nuestro país, de manera vertical, sin ningún diagnóstico serio ni evaluación al modelo previo.

También, gracias a esta política internacional, se impulsó, por parte de un grupo de expertos en el autismo, una corriente para proponer la conceptualización como condición y ya no como un trastorno, a partir de la idea de la neurodiversidad. Este concepto fue acuñado por la socióloga australiana Judy Singer, quien busca presentar al autismo más como una diferencia que como un déficit. Brownlow (2010) explica que esto es coherente con los estudios de discapacidad desde un modelo social, pues apuntan a que la discapacidad es biológica, pero el verdadero problema es la falta de integración de dicha discapacidad en la sociedad. Aunque originalmente la idea de la neurodiversidad fue un concepto concebido por gente con autismo, ha sido acogida por otros grupos en su reconcepción de déficit versus diferencia. Esta idea no propone puestos binarios, sino un espectro amplio de constituciones neurológicas en los que el autismo es uno (Brownlow, 2010: 253). Esta tendencia, sin embargo, posiblemente ha profundizado una división en la cultura del autismo, la brecha entre “alto” y “bajo funcionamiento”, dejando sin voz a las personas catalogadas en el segundo grupo (Osteen, 2010: 955).

Otra de las discusiones en torno este tema es el debate sobre el concepto de trastorno. De acuerdo con el centro Psicomed (2017), este término se usa a lo largo de manuales tales como el DSM o la CIE para evitar los problemas que plantea el utilizar otros conceptos tales como enfermedad o padecimiento:

Aunque trastorno no es un término preciso, se usa para señalar la presencia de un comportamiento o de un grupo de síntomas identificables en la práctica clínica, que en la mayoría de los casos se acompañan de malestar o interfieren en la actividad del individuo. (...) Los trastornos mentales definidos en la CIE-10 no incluyen disfunciones o conflictos sociales por sí mismos en ausencia de trastornos individuales. (Psicomed, 2017)

El uso del término trastorno favorece el riesgo de patologizar a las personas, además de restringir la perspectiva sólo a lo clínico, es por ello que algunos autores como Simón Baron-Cohen, Barry Prizant, Theo Peeters, Jim Sinclair y Temple Grandin, entre otros, tienden a concebir el autismo en términos de una condición, en la cual hay que comprender a la persona como parte de la diversidad social y desde un enfoque sociopolítico, por lo que también son autores que utilizan el concepto de la neurodiversidad. Esto último conlleva a reconocer al grupo de personas del espectro autista como una comunidad con identidad propia, sobre todo a quienes están diagnosticados dentro del síndrome de Asperger. En ese sentido, esta minoría requiere el reconocimiento de sus derechos políticos y sociales, así como la atención debida acorde a sus propias características y necesidades.

El 1ro de mayo de 2015 entró en vigor la Ley General de Atención y Protección a las Personas con la Condición del Espectro Autista, creada, de cierta manera, para subsanar los “huecos” que otras normatividades tenían (y siguen teniendo) en materia de atención a las personas con autismo, tales como la obligatoriedad de instituciones privadas educativas o de salud, así como de entretenimiento y culturales, a acatar los principios de inclusión y no discriminación, mientras que la Ley de inclusión sólo hacía alusión a las entidades públicas. Otro aspecto interesante fue su propia

conceptualización, como ley para personas con la condición del espectro autista y no trastorno, puso de manifiesto la decisión de observar el fenómeno desde un enfoque más social.

Curiosamente esta ley fue rechazada por un colectivo de organizaciones que defienden los intereses de personas con discapacidad, quienes lograron que la CNDH interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entrado así en un polémico debate que merece una discusión más amplia. Este proceso, junto con el de Ricardo Coronel Robles, han marcado un precedente en la jurisprudencia nacional.

El caso de Ricardo Adair Coronel Robles es cronológicamente anterior a la discusión de la ley de autismo. Él es un joven con Síndrome de Asperger que “demandó” a sus padres para revocar su estado de interdicción. Tras el estudio del caso, el 16 de octubre de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo para revocar la resolución recurrida, ordenando la devolución de los presentes autos al Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar del Distrito Federal, para dejar sin efectos la resolución emitida el 20 de agosto de 2008 y reponer el procedimiento (SCJN, 2016: 76). De esta manera, y tras culminar con los requisitos exigidos por el Código Civil del Distrito Federal, el 24 de noviembre de 2016 se dictó sentencia definitiva en la que Coronel Robles recuperó su voluntad y se determinó que únicamente necesitaba apoyo de su tutora para determinadas cuestiones².

Podemos hipotetizar que esta resolución contribuyó a afianzar la Condición del espectro autista como un derecho humano de tercera generación, ya que se favoreció el derecho a la autodeterminación, sin embargo, no por ello deja de pertenecer, como Asperger, a un grupo vulnerable con necesidades de atención y protección, tal cual el resolutorio final del juzgado, donde “determinada ayuda”

² Una descripción más amplia de este proceso puede consultarse en la siguiente liga: <http://www.revistainclusiones.com/gallery/11%20vol%204%20num%20especto%20dic%20%202017%20orv%20inclnes.pdf>

será proporcionada por sus propios padres. Incluso, la misma línea argumentativa está detrás de la resolución sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de autismo, cuyo proceso describimos a continuación.

La CNDH presentó el día 1ro de junio de 2015, ante SCJN, la demanda en contra de los artículos 3, fracciones III y IX, 6, fracción VII, 10, fracciones VI y XIX, 16, fracciones IV y VI, así como 17, fracción VIII, de la Ley de autismo, con el objetivo de invalidar la figura y aplicación de los certificados de habilitación laboral y la toma de decisiones de las personas con CEA a través de sus familiares o tutores.

La Confederación Mexicana de Asociaciones a favor de la Persona con Discapacidad Intelectual AC (CONFE), argumentó que la ley era discriminatoria y que había sido diseñada sólo para un tipo de discapacidad, por lo que era innecesaria al ya contar con una Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad. El ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, preveía la anulación de la ley; incluso el ministro José Ramón Cossío Díaz dio a conocer su postura en la cual también estaba de acuerdo en la invalidación total³.

Sin embargo, en la ponencia del ministro Pérez Dayán, que inició la discusión en el Pleno de la SCJN el 15 de febrero de 2016, sólo proponía la invalidación de los Artículos 3, fracción III, 10, fracción IV, 16, fracción VI y 17, fracción VIII; y la validación de los artículos 3, fracción IX, 6, fracción VII, 10, fracción XIX, y 16, fracción IV. Sobre los certificados de habilitación laboral, uno de los argumentos en contra del proyecto señalaba que no era negativa la existencia del certificado, pero lo que generaría la inconstitucionalidad sería la vinculación del certificado con la prohibición de negarles la posibilidad de conseguir algún trabajo a las personas con CEA, aunque finalmente ocho ministros votaron a favor de la propuesta de Pérez Dayán y tres en contra, incluido el Presidente Aguilar Morales.

Sobre la toma de decisiones por sí mismos o por parte de los familiares o tutores de personas con CEA, la discusión mostró, implícitamente, el gran debate sobre el autismo: si se toma como un trastorno o como una condición. Dos ministros señalaron que, de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, son éstas las que tienen la primacía en la toma de sus decisiones y por ello argumentaban que el señalar que éstas se podían tomar también a través de sus familiares o tutores era una violación a sus derechos humanos y a los tratados firmados por México.

Contrariamente, la otra postura reconoció la complejidad del autismo y la necesidad en algunas de estas personas de ser apoyadas para tomar sus decisiones. Es precisamente en este punto donde afirmamos que la Corte abordó esa discusión implícita sobre la condición y el trastorno, pues la primera está más asociada a una forma distinta de entender la realidad, la segunda se asocia a una discapacidad. En esta discusión la votación fue de siete ministros a favor y cuatro en contra. Sobre la propuesta de validar la fracción IX del artículo 3 no hubo discusión y se aprobó por mayoría de 10 a 1.

La validez de la ley por parte de la Corte permitió que los procesos de presentación y dictaminación de las iniciativas locales en materia de autismo fueran retomados. En la siguiente tabla se observa el estado que guarda este proceso en las entidades federativas.

3 Ver voto particular en: <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=42150&Tipo=3&Tema=0>

Tabla 1. Estado de la legislación para el autismo al 17 de junio de 2018

ESTADO	LEY AUTISMO	FECHA DE PRESENTACIÓN O DE VIGENCIA
AGUASCALIENTES	No	INICIATIVA PRESENTADA EL 22 DE JUNIO DE 2017
BAJA CALIFORNIA	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 21 DE OCTUBRE DE 2016
BAJA CALIFORNIA SUR	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CAMPECHE	Si	SE ADICIONA CAPÍTULO A LEY ESTATAL DE SALUD, 4 DE ABRIL DE 2017
CIUDAD DE MÉXICO	No	APLICA LEY GENERAL
COAHUILA	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 24 DE ENERO DE 2017
COLIMA	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 1RO DE ABRIL DE 2017
CHIAPAS	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 17 DE ABRIL DE 2018 (INICIATIVA PRESENTADA EN ENERO DE 2018)
CHIHUAHUA	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 13 DE MARZO DE 2018 (INICIATIVA EN SALUD MENTAL EN NOVIEMBRE DE 2017)
DURANGO	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 26 DE MAYO DE 2016
ESTADO DE MÉXICO	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 19 AGOSTO DE 2015
GUANAJUATO	Si	REFORMAS A LA LEY ESTATAL DE SALUD Y A LA DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
GUERRERO	No	INICIATIVA 1, PRESENTADA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LA DIP. MARÍA DEL PILAR BADILLO RUÍZ (PAN). INICIATIVA 2, PRESENTADA EL 12 DE MARZO DE 2018 (DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA, DIP. SILVANO BLANCO DE AQUINO, Y DIP. MAGDALENA CAMACHO DÍAZ (MC)).
HIDALGO	No	INICIATIVA PARA ADICIONAR CAPÍTULO A LEY ESTATAL DE SALUD 24 DE OCTUBRE DE 2017
JALISCO	No	INICIATIVA PRESENTADA EL 4 DE MAYO 2016
MICHOACÁN	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 17 DE MAYO DE 2017
MORELOS	No	INICIATIVA PRESENTADA EL 11 DE MAYO DE 2016 (APROBADA EN COMISIÓN DE SALUD)
NAYARIT	No	SIN INICIATIVA. FORO DE CONSULTA 11 DE MAYO DE 2018
NUEVO LEÓN	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016
OAXACA	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 8 DE JULIO DE 2016
PUEBLA	No	INICIATIVA PRESENTADA EL 14 DE MARZO DE 2017
QUERÉTARO	No	EXHORTO AL EJECUTIVO ESTATAL PARA CREAR LA CLÍNICA DE AUTISMO DE QUERÉTARO, 18 AGOSTO DE 2016. EXHORTO AL INEGI PARA CONSIDERAR REACTIVOS PARA AUTISMO 16 DE NOVIEMBRE 2017.
QUINTANA ROO	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2016
SAN LUIS POTOSÍ	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 9 DE FEBRERO DE 2017
SINALOA	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 6 DE JULIO DE 2017
SONORA	Si	LEY VIGENTE DESDE ABRIL DE 2016

TABASCO	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
TAMAULIPAS	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 13 DE MAYO DE 2016
TLAXCALA	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2016
VERACRUZ	Si	DECRETO QUE CREA CENTRO ESTATAL PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DEL AUTISMO, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. SE AGREGA UN CAPÍTULO A LA LEY ESTATAL DE SALUD, 23 DE ENERO DE 2015.
YUCATÁN	Si	MODIFICACIÓN A LA LEY ESTATAL DE SALUD, 5 DE ABRIL DE 2016
ZACATECAS	Si	LEY VIGENTE DESDE EL 24 DE AGOSTO DE 2016

Fuente: Elaboración propia con datos de las legislaturas locales.

Cabe subrayar que, aunque la Ley General otorgó un plazo de un año para que cada entidad federativa armonizara sus leyes, esto es, creara la propia en la materia o ajustara su marco normativo convenientemente para dar cumplimiento, todavía algunos estados no han acatado el ordenamiento. Sorprende que entre estas entidades figuren estados de importancia como la propia Ciudad de México, Jalisco, Querétaro o Puebla, si se toman en cuenta sus capitales, se está hablando de la primera, segunda, cuarta y quinta ciudades más grandes e importantes del país.

Otro punto de relevancia es que la voluntad política continúa teniendo mayor peso que la propia disposición legal. Dos ejemplos dan claridad al respecto: La Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Chihuahua y del Estado de Chiapas. En el primer caso, los legisladores chihuahuenses insistían en sólo adicionar un capítulo sobre el autismo en la Ley de Salud Mental. Gracias a la intervención de la asociación civil Iluminemos de Azul, se decidió retomar la propuesta de la ley local, la cual fue aprobada en marzo de 2018.

En el caso de Chiapas, a través de la intervención del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Sur, con sede en Comitán, Chiapas, se logró sensibilizar a la diputada local por ese distrito, quien convocó a un foro de consulta para recoger las propuestas y presentar la iniciativa. El foro se llevó a cabo en el mes de no-

viembre de 2017, mientras que la iniciativa se presentó en enero de 2018, aprobándose la ley en abril de este mismo año.

Contrariamente, casos como el de Jalisco, en donde se presentó la iniciativa para la ley local desde mayo de 2016 y cuyo proceso ha ido bastante lento (apenas aprobada en la Comisión de Salud en mayo de 2018) o el caso del Estado de Querétaro -donde ni siquiera se ha presentado iniciativa alguna-, muestran la falta de interés de los legisladores en este tema.

Por último, a nivel internacional mucho se ha hablado de la entrada en vigor de la CIE-11 y la definición de autismo que adoptará, en la cual también desaparece explícitamente el Síndrome de Asperger. Si bien esa versión ya puede ser encontrada en Internet, su entrada en vigor será hasta el año 2022, para dar oportunidad de su revisión y retroalimentación. En esta versión el autismo se cataloga dentro de los desórdenes del neurodesarrollo, definiéndose de la siguiente manera:

“El trastorno del espectro autista se caracteriza por déficits persistentes en la capacidad de iniciar y mantener la interacción social recíproca y la comunicación social, y por una gama de patrones de conducta e intereses restringidos, repetitivos e inflexibles. El inicio del trastorno ocurre durante el período de desarrollo, generalmente en la primera infancia, pero los síntomas pueden no manifestar-

se plenamente hasta más adelante, cuando las demandas sociales superan capacidades limitadas. Los déficits son lo suficientemente severos como para causar deterioro en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes de funcionamiento y generalmente son una característica generalizada del funcionamiento del individuo observable en todos los entornos, aunque pueden variar según el nivel social, educativo o de otro tipo de contexto. Las personas a lo largo del espectro exhiben una gama completa de capacidades de lenguaje y funcionamiento intelectual” (icd, 2018).

Finalmente, si bien en el espectro autista se encuentran personas que enfrentan desde situaciones muy complicadas que sí conllevan una discapacidad, hasta otras que requieren de pocos apoyos y consideraciones para desarrollarse y tener una calidad de vida digna y aceptable, desde

la perspectiva de las ciencias sociales, en la condición del espectro autista también inciden factores a nivel macro y micro social. El régimen político, las políticas públicas, instituciones, región geográfica y densidad de población, comprenden el nivel macro. A nivel micro se tiene el contexto inmediato de la familia y la persona con autismo (aspectos socioeconómicos, composición y dinámica familiares, escolaridad, usos y costumbres).

El avance normativo fortalece los derechos de las personas con la condición del espectro autista. Tampoco se trata de un proceso automático, en el sentido en que todavía es necesario que la ciudadanía exija el cumplimiento de la normatividad. Conocer el desarrollo y evolución de ésta también es un instrumento que nos ayuda a comprender los pasos que se han tenido que sortear para llegar no sólo hasta este momento, sino el tipo de derechos y obligaciones que deben tener las personas con CEA en el futuro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- APA. (1994). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, fourth edition. American Psychiatric Publishing: Washington.
- _____. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, fifth edition. American Psychiatric Publishing: Washington.
- Artigas-Pallarés, J., & Paula., I. (2011). El autismo 70 años después de Leo Kanner y Hans Asperger. *Corporació Sanitària Parc Taulí. Hospital de Sabadell. Unidad de Neuropediatria*, 1-21.
- Brownlow, C. (2010). Re-presenting autism: The construction of ‘NT syndrome’. *Journal of Medical Humanities*, 31(3), 243-255.
- CNDH (2015). *La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo*. CNDH: México, D.F.

- Cuevas, E. (2016). Implicaciones profesionales y sociales del TEA. En: Lay, T. (Coordinador). Políticas públicas, intervención y tecnología. Enfoques multidisciplinares en la atención a la Condición del Espectro Autista. Universidad de Guadalajara: Guadalajara.
- DOF. (1934). Decreto que reforma el artículo tercero. En: <http://dof.gob.mx/index.php?year=1934&month=12&day=13>. [Consultado en línea el 20 de julio de 2017]
- _____ (1973). Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. En http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4631936&fecha=30/08/1973&cod_diario=199237 [Consultado en línea el 15 de agosto de 2017]
- _____ (1978). Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. En http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4688272&fecha=27/02/1978&cod_diario=202022 [Consultado en línea el 15 de agosto de 2017]
- _____ (1980). Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. En <http://dof.gob.mx/index.php?year=1980&month=02&day=04> [Consultado en línea el 15 de agosto de 2017]
- _____ (1982). Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. En http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4718478&fecha=23/02/1982&cod_diario=203365 [Consultado en línea el 15 de agosto de 2017]
- _____ (1989). Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. En http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4809342&fecha=17/03/1989&cod_diario=206997 [Consultado en línea el 15 de agosto de 2017]
- _____ (1993). Ley General de Educación. En http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4759065&fecha=13/07/1993&cod_diario=204978 [Consultado en línea el 18 de agosto de 2017]
- _____ (2000). Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2055514&fecha=31/12/1969 [Consultado en línea el 18 de agosto de 2017]
- _____ (2003). Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5191516&fecha=30/05/2011&cod_diario=237536 [Consultado en línea el 22 de agosto de 2017]
- _____ (2005). Ley General de las Personas con Discapacidad. En http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=2044351&fecha=10/06/2005&cod_diario=150046 [Consultado en línea el 18 de agosto de 2017]
- _____ (2011). Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. En http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=694195&fecha=11/06/2003&cod_diario=28230 [Consultado en línea el 21 de agosto de 2017]
- _____ (2013). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. En http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5313841&fecha=11/09/2013&cod_diario=253901 [Consultado en línea el 21 de agosto de 2017]

- _____ (2015). Ley General de Protección y Atención a las personas con la Condición del Espectro Autista. En http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5390948&fecha=30/04/2015&cod_diario=263941 [Consultado en línea el 21 de agosto de 2017]
- ICD. (2018). ICD 11. En: <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/437815624>
- OMS. (1992). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Organización Panamericana de la Salud: Washington.
- Osteen, M. (2010). Autism and representation. Routledge: Nueva York.
- Psicomed (2017). “Aspectos generales”. En: http://www.psicomed.net/cie_10/cie10_pre.html#5 [Consultado el 5 de julio de 2017].
- SEP. (2002). Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa. Secretaría de Educación Pública: México.
- Solís, A. (2016). ¿Qué es el autismo? En: Lay, T. (Coordinador). Políticas Públicas, Intervención y Tecnología. Enfoques multidisciplinares en la Condición al Espectro Autista. Universidad de Guadalajara: Guadalajara.
- SCJN. (2016). Amparo en Revisión 159/2013. Primera Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- UN. (2008). Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En: <http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf> [Consultado en línea el 21 de agosto de 2017]
- Unesco. (1994). Declaración de Salamanca. Unesco: París.